

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Муратов Музаффар Шермаматович,
Самаркандский государственный медицинский
университет

Шермаматов Ақобир Музаффар ўғли
г. Самарканд 43-Идум учитель физкультуры

Аннотация: в представленной статье рассмотрены интерактивные методы обучения студентов. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Особое внимание в работе уделялось развитию в каждом учащемся в отдельности творческих способностей и умений мыслить нестандартно.

Ключевые слова: интерактивные методы; интерактивное обучение; диалоговое обучение; организация базового обучения; соревнования; функциональный тренинг.

Annotation: this article discusses interactive methods of teaching students. Joint activity means that everyone makes their own special individual contribution; in the course of work, knowledge, ideas, and methods of activity are exchanged. Particular attention was paid to the development of creative abilities and the ability to think outside the box in each student individually.

Key words: interactive methods; interactive training; dialogue training; organization of basic training; competitions; functional training.

Введение. Интерактивное образование (лат. «internus» — внутренний, взаимный) — знания студентов (магистров), совместно и взаимно в плане овладения навыками, квалификацией, определенными моральными качествами образование, основанное на организации действий на основе сотрудничества. Интерактивный в осознании сущности методов, прежде

всего, основного понятия -" Словарное значение термина «интерактив» — «интерактивный» (англ. «взаимодействовать»; «интерактивный»; «интер» - взаимно, совместно, понятие «действовать» – действовать, заниматься делом) – «взаимно, «действовать сообща».

Интерактивность – знания, умения, компетенции участников образовательного процесса, взаимное сотрудничество с целью приобретения определенных моральных качеств умение организовывать обоснованные действия. Основа обучения интерактивному образованию на первый взгляд чрезвычайно проста. и даже создает впечатление «детской игры». Однако образовательный процесс является интерактивным.[1,3,5,9,11] Такой подход к применению методов неверен. Ведь образование использование интерактивных методов на практике осуществляется в соответствии с определенными условиями Интерактивное обучение основано на следующем: Это не тренинг-лекция, а совместная работа команды. Опыт группы больше, чем опыт педагога. Студенты равны по возрасту, социальному статусу и опыту. Каждый студент имеет право высказать свое мнение по изучаемой проблеме. Иметь Личность ученика на уроке не подвергается критике (можно критиковать мнение). Представленные идеи служат не для руководства деятельностью учащихся, а для мышления. служит информацией (информацией). Это их обоснование определенных условий использования интерактивных методов. повышает дидактическую ценность. между обучающимися и педагогом в ходе образовательного процесса принятие решений о сотрудничестве, повышение активности и знаний учащихся эффективное обучение, служащее развитию у них личностных качеств методы. Самый оптимальный путь повышения эффективности образования в современных условиях – Обучение считается организованным с использованием интерактивных методов. Соответственно, интерактивные методы улучшают качество преподавания в образовании 21 века.[2,4,6,8]

Считается одним из важных средств обеспечения его эффективности. Это источник? интерактивные методы впервые появились в системе образования в 20-х годах 20 века. указывает на то, что он используется. К 60-летию вашей фамилии В. А. Сухомлинского внедрение интерактивного метода в систему образования в научных работах, созданных в опыт можно найти. В 1970-е и 1980-е годы в России Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ллина и другие. за счет улучшения качества образования, повышения его эффективности, образования в плане поиска путей повышения интереса к преподаванию у реципиентов из-за практической значимости интерактивного метода в научных исследованиях указаны условия эффективного использования.[15,16]

«Магистр по описанию интерактивных методов вместе, во взаимном сотрудничестве» ориентация на то, чтобы они получили высокий уровень образования, между ними эмоциональный, идеи духовно-нравственного единства занимают ведущее место.[9,17,18] Таким образом, при диалоговом обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств, ситуаций и определённой информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с людьми. Современная педагогика весьма богата интерактивными подходами, среди которых можно выделить: творческие задания; работа в группах; обучающие игры; экскурсии; соревнования; работа с наглядными пособиями; обратная связь; тренинги. Базовые правила организации интерактивного обучения:

- в работу должны быть вовлечены все студенты;
- перед началом занятия проводится разминка для того, чтобы все учащиеся психологически подготовились к занятию и перестали отвлекаться;
- договориться об общих правилах «можно», «нельзя»;
- разделение студентов на комфортные им группы.[5,7,8]

В ходе урока преподаватель использует различные интерактивные методы («Бумеранг», Можно использовать «Чархпалак», «Акл Чархи» и т. д.).

Например, «Метод Чархпалака». Учащиеся делятся на группы и для них пишутся задания. Листовка раздается. После того, как учащиеся выполнили задание, их работараздается другим учащимся группы. Они внесли необходимые изменения затем его раздают другим ученикам и так далее каждому из учеников работа проходит через руки всех учащихся группы и наконец возвращается в себя. Каждый из них они могут вносить изменения в работу со своей точки зрения. Затем учитель показывает правильный ответ. Таким образом, студенты могут свободно мыслить творчески и выражать свои мысли. у них будет возможность объяснить и узнать свои недостатки. «Колесо разума» метода, у учащихся развиваются навыки логического мышления, речь становится беглой, формируется умение быстро и правильно отвечать. Двое или трое в этой игре примут участие группы студентов. Первый ученик в теме говорит одно из условий. Второй ученик произносит термин, сказанный первым учеником. возвращается и говорит один термин. Третий ученик произносит два предыдущих термина возвращает и добавляет один термин. И снова первому ученику следующий, который также возвращает предыдущие три термина и сам является одним добавляет термин.

Результаты исследования и их обсуждение. Итоги подводятся в конце любого занятия, эта процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими впечатлениями, ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов можно проводить в виде заполнения анкет. Преподаватель может спросить студентов, что нового они узнали, что было для них интересно, полезно, предложить вспомнить, какие упражнения они выполняли, таким образом, закрепляя пройденный материал. Хорошо, если тренер постоянно поощряет участников различными доступными ему способами: выражает устную благодарность, вручает какие-то грамоты, письма благодарности и т.п. Либо доверяет отличившимся наиболее ответственные задания.[8,9,10,12]

Выводы. Таким образом, можно говорить о внушительной полезности данного метода. Так как он не только сплачивает, но и помогает развивать

навыки учащихся. Третий ученик произносит два предыдущих термина возвращает и добавляет один термин. И снова первому ученику следующий, который также возвращает предыдущие три термина и сам является одним добавляет термин.

Происходит развитие активно познавательной и мыслительной деятельности, а также вовлечение студентов в процесс не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников, появляется мотивация. Хорошо, если тренер постоянно поощряет участников различными доступными ему способами: выражает устную благодарность, вручает какие-то грамоты, письма благодарности и т.п. Либо доверяет отличившимся наиболее ответственные задания. Так же на занятии создаётся более благоприятная творческая атмосфера. Представленные идеи служат не для руководства деятельностью учащихся, а для мышления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Mahmatqulov, I., & Mavlonov, M. (2023). TURAR-JOYLARNI ME'MORIY-LANDSHAFT TASHKILLASHTIRISH VA LOYIHALASHNING ZAMONAVIY AN'ANALARINI TASHKILLASHTIRISHNING ILG'OR AN'
2. Shermamatovich, M. M., Tursunovna, H. U., Zayniddinovich, N. I., Boltayevich, A. S., & Yalgashevich, K. S. (2021). Physical education of student youth in modern conditions. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 1589-1593.
3. Shermamatovich, M. M. (2023). Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen. Eurasian Research Bulletin, 17, 7-9.
4. Shermamatovich, Muratov Muzaffar. "Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen." Eurasian Research Bulletin 17 (2023): 7-9

5.Shermamatovich, M. M., & Boltaevich, A. (2022). INTERACTIVE LEARNING METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICAL CULTURE. World Bulletin of Management and Law, 7, 99-100.

6.Shermamatovich, M. M., Zayniddinovich, N. I., Boltaevich, A. S., Norqulovich, S. Q., Muzaffarovich, S. A., & Abriyevich, E. Q. Endurance Formation in General Physical Training Students. International Journal on Integrated Education, 4(3), 356-359.

7.Yalgashevich, X. S., & Shermamatovich, M. M. Enhancing Athletes' Regained Performance Through Rational Nutrition. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, (1), 1-6.

8.Шермаатович М. М. и др. Формирование выносливости в общей физической подготовке студентов // Международный журнал по интегрированному образованию. – Т. 4. – №. 3. – С. 356-359.

9.Шермаатович М. М. СПОРТ БОРЬБЫ И ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ БОРЬБЫ //ТА'ЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛЬМИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – с. 3. – №. 5. – с. 84-88.

10.Shermamatovich M. M., Aybxonovich T. M. O'QUVCHILARNING FUTBOL BO'YICHA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK TOMONLARINI O'RGANISH MUAMMOLARI //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 44. – №. 1. – С. 84-87.

11.Шермаатович М. М., Болтаевич А. С. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ //Всемирный вестник менеджмента и права. – 2022. – с. 7. – с. 99-100.

12.Мамуров, М. (2022). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ ХУСУСИДА. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 5(2).

13.Shermamatovich M., Yalgashevich K., Narkulovich S. The development of physical preparedness of student young people //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 2699-2704.

14.Шермаматович М. М., Норкулович С. К., Турсуновна Х. У. МЕСТО И РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ВОЛЕВОГО ТРЕНИНГА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ-БОКСЕРОВ //Всемирный вестник менеджмента и права. – 2022. – с. 8. – с. 141-144.

15.Shermatovich M. M. Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 7-9.

16.Шермаматович М. М. и др. Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях //Academicia: Международный междисциплинарный исследовательский журнал. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1589-1593.

17.Ялгашевич Х. С., Шермаматович М. М. Повышение работоспособности спортсменов за счет рационального питания // Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях. – 2020. – №. 1. – С. 1-6.

18.Shermatovich M., Yalgashevich K., Narkulovich S. The development of physical preparedness of student young people //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 2699-2704.